

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- De oplossing van St. Merino
Hoe een manager van automatisering wijzer kan worden
Norman Sanders
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-
- Fiscaal memo, editie juli 1979
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 14,50
- Belastingwetten (10e druk)
Serie Kluwers Wetboeken en Wetten
Inleiding door Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 22,50
- Waardering van pensioenen
W. J. J. van Buul
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 29,50
- Compendium van de Omzetbelasting (2e herziene druk)
Mr. J. M. F. Finkensieper
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 28,50
- Systeemdenken (2e herziene druk)
Inleiding tot de begrippen en concepten
Dr. Ir. N. J. T. A. Kramer/Ir. J. de Smit
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 28,75
- Aspecten van verzekering bij export
(Nr. 5 in de serie Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen)
D. Koole
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50
- Waarde, Winst en Jaarrekening
Deel I De leer van de winstbepaling van Prof. Dr. Th. Limperg Jr. uit diens verzameld werk, in het bij zonder de delen I en VI samengevat
Deel II Ontwikkelingen na Limperg door Prof. Drs. G. L. Groeneveld
Prof. Dr. Th. Limperg/Prof. Drs. G. L. Groeneveld
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 57,-
- Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden en onderzoekingen
Deel XXI nr. 2 blz. 71-146, april 1979
- Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden en onderzoekingen
Het Nederlandse Postmuseum 1929-1979
Deel XXI nr. 3 blz. 147-217, mei 1979
- Zelfstandige beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
NMB reeks voor sektor-informatie
Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. te Amsterdam
Prijs gratis
- Sociale zekerheid, een economische benadering
Serie Bedrijfskundige Signalelementen
N. H. Douben
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 22,50
- Organisaties . . . een toekomstperspectief
Beschouwingen over actuele ontwikkelingen in het organisatiedenken
Onder redactie van J. Heijnsdijk en L. J. Meyaard
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 23,50
- Praktische statistiek met behulp van de pocket calculator
K. L. Boon
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem en De Does B.V. te Leiden
Prijs f 34,50
- Cobol (3e druk) met Antwoordenboek
Serie Leerboeken Informatica
W. B. C. Ebbinkhuijsen
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 90,-
- Lineaire programmering als hulpmiddel bij de besluitvorming
Drs. S. W. Douma
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 19,50
- Top-down gestructureerde programmeringstechnieken
Reeks Automatische Informatieverwerking
Clement L. McGowan/John R. Kelly
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 57,50
- Management voor non-profit-organisaties met cases
Drs. D. Ruiter
Uitgave in samenwerking met het ISW
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 62,50